

TARBIYANING INSON HAYOTIDAGI O'RNI

Muqumova Dilrabo Inatovna

Ilmiy rahbar:

Aliqulov Lazizbek Sherali o'g'li

“TIQXMMI” MTU “Professional ta’lim” kafedrasi assistenti

“TIQXMMI” MTU "Yer resurslari va kadastr" fakulteti, Professional ta’lim(yer kadastr va yer tuzish) yo’nalishi 215- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14015874>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogika fanining tarbiyaning inson hayotidagi o’rni ko’rsatib o’tilgan, ya’ni oila va jamiyat o’rtasidagi tarbiyaning o’zaro ta’siri o’zaro bog’liqdir. Oila muhitida olingan tarbiya jamiyatda ijtimoiy normalarni va qadriyatlarni qabul qilishga yordam beradi, shuningdek, jamiyat o’z navbatida oilaning tarbiyasiga ta’sir qiladi.

Kalit so'zlar: Tarbiya, tendensiya, oila, inson, jamiyat, qadriyat, shaxsiyat, qobiliyat, rivojlanish.

Tarbiyaning ta’rifi va mohiyati: Tarbiya - bu insonning shaxsiyati va dunyoqarashini shakllantirish jarayonidir. U bolalarga axloqiy, madaniy va intellektual qadriyatlarni o’rgatadi. Tarbiyaning asosiy tamoyillari haqida umumiy ma’lumot: Tarbiyaning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- 1) Nizom va tartibga rioya qilish;
- 2) Shaxsiy yondashuv;
- 3) O'z-o'zini tarbiyalash;
- 4) Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlik.

Ushbu tamoyillar tarbiya jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi. Tarbiyaning ahamiyati va ta’siri: Tarbiya inson hayotida muhim o’rin tutadi, chunki u shaxsning ijtimoiy va madaniy hayotga integratsiyasini ta’minlaydi. Ta’lim olish jarayonida tarbiya, shaxsiy rivojlanishga va ijtimoiy munosabatlarga yordam beradi.

Tarbiyaning shaxsiy rivojlanishga ta’siri shundaki, u insonning o’zligini anglashida muhim rol o’ynaydi. Yaxshi tarbiya, o’z-o’zini baholash va maqsad qo’yish qobiliyatini oshiradi, shuningdek, shaxsiy muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Tarbiyaning ijtimoiy hayotdagi o’rni esa, insonning jamiyatda o’z o’rnini topishiga va ijtimoiy munosabatlarni o’rnatishiga ta’sir qiladi. Ijtimoiy ko’nikmalar tarbiyada shakllanadi va bu, odamlarni bir-biriga bog’laydi, hamda barqaror ijtimoiy muhit yaratadi.

Tarbiyaning psixologik jihatlari insonning emotsional va ruhiy holatiga ta’sir ko’rsatadi. To’g’ri tarbiya, emotsional barqarorlikni ta’minlaydi va stress

bilan kurashishga yordam beradi, bu esa insonning psixologik sog'lomligini oshiradi.

Tarbiya - shaxsni tarbiyalash jarayoni.

Tarbiyaning asosiy maqsadlari quyidagilar:

1. Shaxsiyatni shakllantirish: Tarbiya insonning axloqiy, ruhiy va jismoniy jihatdan rivojlanishini ta'minlaydi.

2. Jamiyatga moslashish: Tarbiya orqali shaxs ijtimoiy muhitga moslashishni o'rganadi va o'z o'rnini topadi.

3. Qobiliyatlarni rivojlantirish: Tarbiya shaxsning qobiliyatlari va iste'dodlarini ochishga yordam beradi va ularni amalga oshirishga yo'naltiradi.

Rivojlanish va tarbiya o'rtasida kuchli bog'lanish mavjud. Tarbiya, shaxsni tarbiyalash jarayonida, uning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda, tarbiya shaxsga o'zini anglash, axloqiy qadriyatlarni shakllantirish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Tarbiyaning shaxsiy rivojlanishga ta'siri:

1. O'zini anglash – tarbiya shaxsga o'z imkoniyatlarini va qobiliyatlarini aniqlashda yordam beradi.

2. Axloqiy qadriyatlar – tarbiya orqali shaxsda to'g'ri va noto'g'ri tushunchalari shakllanadi.

3. Ijtimoiy ko'nikmalar – tarbiya, shaxsni boshqalar bilan munosabatda bo'lishga va muloqot qilishga o'rgatadi.

Ijtimoiy muhit va tarbiyaning o'zaro ta'siri inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Tarbiya, ijtimoiy muhit orqali shaxsning o'ziga xosligini va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, tarbiyaning ijtimoiy qadriyatlarni shakllantirishdagi roli juda ahamiyatlidir, chunki tarbiya orqali avlodlar orasida axloqiy, madaniy va ijtimoiy qadriyatlar o'tkaziladi. Tarbiya yordamida yosh avlodlar o'zlarining ijtimoiy mas'uliyatlarini anglaydilar va jamiyatga foydali bo'lishga intilishadi. Rasmda ijtimoiy muhitga ta'sir etuvchi omillar keltirilgan.

Zamonaviy tarbiyaning ahamiyati o'smirlar va yoshlarning ijtimoiy hayotida muhim rol o'ynaydi. Biroq, o'zgarayotgan ijtimoiy sharoitlar tarbiyaga yangi muammolarni keltirib chiqarmoqda. O'zbekiston yoshlarining tarbiyasi va ta'limida ko'plab qiyinchiliklar mavjud bo'lib, bu muammolar o'zaro bog'liqdir. Yoshlarning tarbiyasi ijtimoiy va madaniy kontekstga ham bog'liq. Masalan, zamonaviy axborot texnologiyalari tarbiyada yangi imkoniyatlar yaratsa, u bilan birga yoshlarni ruhiy va ijtimoiy xavf-xatarlar ham kutmoqda. Yoshlar tarbiyasidagi muammolar haqida statistik ma'lumotlar ko'rsatmoqda: 2021-

yilga kelib, o'z vaqtida ta'lim olishni xohlaydigan yoshlarning 35% i moliyaviy qiyinchiliklar bilan bog'liq muammolarga duch kelmoqda.

Zamonaviy tarbiyaning muammolari inson hayotining har bir jabhasida o'z aksini topadi. Ta'lim tizimidagi yangiliklar, innovatsiyalar va jamoatchilik ishtiroki orqali bu muammolarni hal qilish uchun samarali yechimlar ishlab chiqish mumkin. Ijtimoiy hamkorlik, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik ta'lim jarayonini yanada kuchaytiradi. Misollar sifatida, muvaffaqiyatli ta'lim dasturlari, masalan, "Yoshlar uchun ta'lim" loyihasi, o'z ichiga innovatsion metodlarni kiritish orqali ijtimoiy rivojlanishga yordam berishi mumkin. Bu kabi tajribalar tarbiyaning inson hayotidagi o'rnini yanada kuchaytiradi.

Tarbiyaning ijtimoiy roli va ahamiyati inson hayotida muhim o'rin egallaydi. Tarbiya, nafaqat shaxsning shaxsiyati va xulq-atvorini shakllantirishda, balki jamiyatning barqarorligi va taraqqiyotida ham muhimdir. Yoshlarni tarbiyalashda jamoatchilik faoliyati alohida ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon yosh avlodni ijtimoiy hayotga tayyorlashda davom etadi.

Ota-onalar va jamiyatning ta'siri tarbiyani yanada kuchaytiradi. Ota-onalar bolalariga to'g'ri yo'l ko'rsatishi va ularning tarbiyasida faol ishtirok etishi lozim. Jamoatchilik esa tarbiya jarayonida muhim rol o'ynaydi, chunki u yoshlarni ijtimoiy qadriyatlar va an'analar bilan tanishtiradi.

Tarbiyaning psixologik aspektlari ham e'tiborga olinishi kerak. Yoshlar o'z his-tuyg'ularini va muammolarini qanday boshqarishni o'rganishlari zarur. Tarbiyaning muvaffaqiyatli strategiyalari, masalan, samimiy muloqot, ijobiy misollar va qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshirilishi mumkin.

Xulosa.

Normal va o'ta og'ir mehnat sharoitlarida kasbiy moslashuv va illatlar xodimlarning sog'lig'i va samaradorligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Har ikki sharoitda ham kasbiy moslashuv jarayoni muhim bo'lib, u xodimlarning ish joyida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarurdir.

Normal Mehnat Sharoitlarida Kasbiy Moslashuv

Normal mehnat sharoitlarida kasbiy moslashuv nisbatan osonroq bo'lib, boshlang'ich o'qitish va treninglar, davomiy treninglar va malaka oshirish, mentorlik va qo'llab-quvvatlash, ish joyidagi tajriba kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon xodimlarning kasbiy rivojlanishini ta'minlaydi va ularning samaradorligini oshiradi.

Normal Mehnat Sharoitlarida Illatlar

Normal mehnat sharoitlarida xodimlar mushak-skelet tizimi kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, stress, depressiya, ijtimoiy izolyatsiya va motivatsiya yo'qligi kabi illatlarga duch kelishlari mumkin. Ushbu illatlarni kamaytirish uchun ish beruvchilar xavfsizlik choralari va qo'llab-quvvatlash tizimlarini kuchaytirishlari zarur.

O'ta Og'ir Mehnat Sharoitlarida Kasbiy Moslashuv

O'ta og'ir mehnat sharoitlarida kasbiy moslashuv murakkabroq bo'lib, boshlang'ich o'qitish va treninglar, davomiy treninglar va malaka oshirish, mentorlik va qo'llab-quvvatlash, ish joyidagi tajriba kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu jarayon xodimlarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash uchun ko'proq vaqt va qo'shimcha qo'llab-quvvatlashni talab qiladi.

O'ta Og'ir Mehnat Sharoitlarida Illatlar

O'ta og'ir mehnat sharoitlarida ishlash natijasida xodimlarda mushak-skelet tizimi kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, nafas olish tizimi kasalliklari, ter kasalliklari, stress, depressiya, charchoq va uyqusizlik, ijtimoiy izolyatsiya va motivatsiya yo'qligi kabi illatlar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu illatlarni kamaytirish uchun ish beruvchilar xavfsizlik choralari va qo'llab-quvvatlash tizimlarini kuchaytirishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti nutqi. // Xalq so'zi gazetasi, 2017.16 yanvar, №11
2. R.A.Mavlonova, B.Normurodova "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" Toshkent 2007
3. N.Egamberdieva "Tarbiya texnologiyasi" Fan va texnologiyalar 2016-yil
- 4.R.A.Mavlonova, D.Abdurahimova. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma Toshkent Fan va texnologiya 2012-yil
- 5.S.Nishonova, M.Imomova, R.Xasanov. Pedagogika tarixi. Darslik Toshkent O'qituvchi 1996-yil
6. M.Ochilov. Muallim qalb me'mori. O'quv qo'llanma Toshkent O'qituvchi 2004-yil